

المؤتمر الدولي العلمي السادس

لاتحاد الإحصائيين العرب

تحت شعار

تناغم الإحصاء والتكنولوجيا نحو التنمية المستدامة

"تقدير الأبحاث العلمية"

عمان - الأردن

2018/7/10-9

الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

بكل فخر واعتزاز يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجلد المؤتمر العلمي الدولي السادس لاتحاد الإحصائيين العرب بجزئية الأول والثاني والذي انعقد في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات الأردنية والذي يتضمن كافة الابحاث والأوراق التي قدمت إلى المؤتمر والتي تم اختيارها بشكل دقيق من قبل اللجنة العلمية من بين أكثر من 117 بحثاً قدمت إلى المؤتمر حيث تم اختيار الأبحاث المنشورة في هذين المجلدين والتي سيتم قرائتها في جلسات المؤتمر وبالرغم من الصعوبات التي واجهها الاتحاد في إقامة المؤتمر السادس هذا نتيجة قيام بعض الأقطار العربية سابقاً بالموافقة على إقامة هذا المؤتمر في دولتين سابقتين ثم عادت واعتذرت في اقامته بسبب سمات الدخول والذي بسببه لاقينا صعوبات جمة بما يتعلق بمشاركة كافة الباحثين بسبب الاجراءات التي اتخذتها تلك الدول بما يتعلق بعدم منح سمات الدخول لعدد كبير من الباحثين مما دفعنا بأن نعيد النظر بالمكان الذي سيقام به هذا المؤتمر نظراً لتأكيدنا على ضرورة مشاركة كافة الباحثين دون استثناء وأن هذا التغيير بمكان انعقاد المؤتمر حملنا صعوبات كبيرة من خلال اعادة طباعة وتنظيم أدبيات المؤتمر بكل تفاصيلها لأكثر من مرة تبعاً للتغيرات الحاصلة في مكان المؤتمر بالإضافة إلى التكاليف المالية جراء هذا التغيير وحيث أننا ألينا على أنفسنا وبإصرار بالاستمرار بإقامة المؤتمرات العلمية لاتحادنا كل عامين متجاوزين جميع الصعوبات المالية والتنظيمية وبذلنا قصارى جهودنا من أجل تطوير وتنمية العمل الإحصائي العربي الذي هو هدف الاتحاد الأسمى من أجل أن يكون هذا المؤتمر ومؤتمراته العلمية نبراساً للباحثين وطريقاً لا يصال بحوثهم إلى أكبر عدد من الاختصاصيين والذي يعتبر هدف أساسي للالتزام الأمانة العامة للاتحاد بمقررات مجلس ادارته في إقامة المؤتمرات الدولية كل عامين لذلك يأتي هذا المؤتمر لكي يحقق جزءاً من الأهداف التي يصبوا إليها الإحصائيين العرب في نشر ثقافة المعرفة وثقافة اتخاذ القرار المستند على تحليل البيانات ذات الصلة بالتقدم والتطور لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر ومواكبة الثورة العلمية والمعرفية والتطور الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذي يحتل الإحصاء وأساليبه المتنوعة مركزاً جوهرياً في التقدم التنموي والعلمي والتكنولوجي لمعالجة المشكلات المجتمعية والحياتية والتخطيطية والاقتصادية وبهذا جاء شعار المؤتمر **تيناغم الإحصاء والتكنولوجيا نحو التنمية المستدامة** ليتناغم مع متطلبات التقدم التنموي، إننا بهذه المناسبة نتقدم لجميع من دعم وساند وقدم العون لانجاح هذا المؤتمر كل الشكر والتقدير والعرفان كما لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان أيضاً إلى دائرة الإحصاءات الأردنية لدعمها اللوجستي لإقامة هذا المؤتمر والشكر موصول للجنة العلمية التي بذلت جهودها في تقييم الأبحاث كما نشكر جميع اللجان التي شاركت في تنظيم هذا المؤتمر والله الموفق.

أ.د. غازي ابراهيم رحو

الامين العام للاتحاد

المؤتمر الدولي العلمي السادس لإتحاد الإحصائيين
العرب بالتعاون مع دائرة الاحصاءات الاردنية في
العاصمة الاردنية عمان للفترة 9 - 10 / 7 / 2018

اللجنة العليا المشرفة على المؤتمر

رئيسا	الامين العام لاتحاد الاحصائيين العرب	الاستاذ الدكتور غازي ابراهيم رحو
نائباً للرئيس	اتحاد الإحصائيين العرب	الاستاذ الدكتور مزهر شعبان العاني
عضوا	الامين العام المساعد لاتحاد الاحصائيين العرب	الاستاذ الدكتور هلال عبود البياتي
عضوا	مجلس الوحدة الاقتصادية العربية	الاستاذ صباح نوري
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيدة نها عبد القادر

اللجنة العلمية للمؤتمر

رئيسا	العراق	الاستاذ الدكتور مزهر شعبان العاني
عضوا	مصر	الاستاذ الدكتور ماجد عثمان
عضوا	العراق	الاستاذ الدكتور مهدي العلاق
عضوا	الاردن	الاستاذ الدكتور محمد ابو صالح
عضوا	مصر	الاستاذ الدكتور حسين السيد
عضوا	العراق	الاستاذ الدكتور محمود ابو شعير
عضوا	الاردن	الاستاذ الدكتور محمد عبد العال النعيمي
رئيسا	السعودية	الاستاذ الدكتور عبد الرحمن الرزیزاء العنقري
عضوا	الجزائر	الاستاذ الدكتور احسن الطيار
عضوا	الاردن	الاستاذ الدكتور علاء حسين الحمامي
عضوا	السودان	الاستاذ الدكتور عوض الحاج علي
عضوا	اقليم كردستان	الاستاذ المساعد الدكتور ولاء جودت

اللجنة التنظيمية للمؤتمر

رئيسا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيد حسني ادهيم
نائباً	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيدة نها عبد القادر
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيدة سائدة المؤمني
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيد سامي العجوري
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيد وجدي الحديدي
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيدة مها حتاملة
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	الانسة نسرين قوقزة
عضوا	دائرة الاحصاءات الاردنية	السيد علي نوفل
عضوا	اتحاد الاحصائيين العرب	السيد مهند الدبوني

قائمة تسلسل الابحاث المشاركة في المؤتمر الدولي العلمي السادس لاتحاد الاحصائيين العرب بالتعاون مع دائرة الاحصاءات الاردنية

ت	الكود	عنوان البحث	اسم الباحث	البلد	الصفحات
1	6ISCoUAS_97	دور الاحصاء الجنائي في رسم السياسة الجنائية	د. أكرم عبدالرزاق المشهداني	قطر	001-017
2	6ISCoUAS_04	التعريف البيومترى باستخدام ضغط الاشارات الكهربائية للدماغ المستندة لدالة Kolmogorov المعقدة	ا. عزمي شوكت عبد الباقي	العراق	018-030
3	6ISCoUAS_05	التحليل الإحصائي الحيوي للعوامل الرئيسية المؤثرة على مرض هشاشة العظام	د. سالم محمد القزيري	ليبيا	031-039
4	6ISCoUAS_07	الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن الطاقوي: حالة الجزائر	د. زرزار العياشي	الجزائر	049-056
5	6ISCoUAS_08	تحديات توفير بيانات ومؤشرات التنمية المستدامة	د.مهدي اسماعيل ابراهيم	قطر	057-070
6	6ISCoUAS_09	المجتمع المعلوماتي والحكم الرشيد	د.مجيد الكرخي	قطر	071-088
7	6ISCoUAS_12	تحليل السببية الديناميكية لمحددات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي للمدة (1970-2014)	أ.د. زهره حسن عباس خديجة عدنان حميد	العراق	089-103
8	6ISCoUAS_13	استخدام طريقة تحليل التباين حسب Griffing لتقييم هجن من الذرة الصفراء	د.فوزي زياد فوزي عزو	العراق	104-114
9	6ISCoUAS_14	إستعمال نموذج قياسي للتنبؤ بالطلب العالمي للنفط الخام في ظل الأزمات	د. نضال شاكر جودت د. حاتم كريم القريشي	العراق	115-130
10	6ISCoUAS_17	توزيع كوماراسوامي الأسى الموزون	د. نادية هاشم النور لمياء خالد حسين	العراق	131-140
11	6ISCoUAS_20	أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أهداف التنمية المستدامة ومقارنة ذلك في العالم العربي	ا. نائلة احمد موسى أ.د. مزهر شعبان العاني ا.د. غازي ابراهيم رحو	الاردن العراق الاردن	141-157
12	6ISCoUAS_22	تخطيط الانتاج الاجمالي الضبابي باستعمال البرمجة الخطية الضبابية - بحث تطبيقي في الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية /مصنع البلاستيك	ا. رشا ضاري كامل د.عبد الجبار خضر بخيت	العراق	158-168
13	6ISCoUAS_26	نماذج متعدد المتغيرات باستعمال الشبكات العصبية الاحصائية	د. مروان عبد الحميد عاشور	العراق	169-178
14	6ISCoUAS_27	اثر تطوير رأس المال البشري على أداء النمو الاقتصادي في المنطقة العربية دراسة حالة : دول المغرب العربي (2000-2016)	د.بن فانة إسماعيل بوبكري أسيا	الجزائر	179-196
15	6ISCoUAS_29	منهجية Box-Jenkins كأسلوب قياسي فعال للتنبؤ باستهلاك الطاقة -دراسة حالة استهلاك النفط والغاز في الجزائر-	أ.د. بن الزاوي عبد الرزاق أ.عتروس سهيلة	الجزائر	197-213
16	6ISCoUAS_30	الهبة الديموغرافية في المنطقة العربية، هل من فرص واعدة للنمو الاقتصادي؟ الجزائر نموذجا	أ.د.أحمد سلامي	الجزائر	214-231
17	6ISCoUAS_33	التحليل العنقودي لمؤشرات الامن الغذائي لمحافظة العراق لعام 2016	أسيل ناظم عبد الحميد التحافي	العراق	232-249
18	6ISCoUAS_34	دور البيانات الضخمة في التنمية مع إشارة خاصة إلى حالة الدول العربية	د. أحسن طيار أ.د. غازي إبراهيم رحو د. أيوب مسيخ	الجزائر الاردن الجزائر	250-264

265-279	السودان	د. منتصر أحمد عثمان	التحليل الإحصائي المكاني لمعدلات الطلاق في أثيوبيا	6ISCoUAS_35	19
280-296	العراق	ا.د. ندوة هلال جودة د. منتظر فاضل سعد	تضمنين عمالة الاطفال في اجنزة التنمية المستدامة 2030 دراسة حالة عمالة الاطفال في البصرة	6ISCoUAS_36	20
297-309	العراق/ كردستان	د.طه حسين على د. محمد عبد المجيد بدل أ. أواز شهاب محمد	إستخدام طرائق مقترحة لتقدير معلمة إنحدار الحرف ومقارنتها مع بعض الطرائق التقليدية	6ISCoUAS_37	21
311-326	العراق/ كردستان	د. كوردستان ابراهيم د.رزكار مغنيد أحمد	إستخدام تحليل متعدد المتغيرات لتحديد اهم العوامل المؤثرة في علاقة مناهج أقسام الأحصاء و رغبة الطالب بسوق العمل	6ISCoUAS_38	22
327-344	العراق/ كردستان	د. وصفي طاهر صالح د. پرى خان عبدالله عمر	التنبؤ بعمق الابار النفطية في إقليم كردستان العراق باستخدام كريكنج الشامل والطبقي	6ISCoUAS_40	23
345-358	العراق	د. عبد الجبار خضر بخيت سهاد فيصل عبود	حل مشكلة النقل الثلاثي الابعاد باستعمال البرمجة المتعددة الأهداف	6ISCoUAS_41	24
359-372	الجزائر	د. رابح بلعباس	أثر تقلبات اسعار النفط على النمو الاقتصادي في بعض الدول العربية دراسة قياسية باستخدام نماذج البيانات المقطعية	6ISCoUAS_42	25
373-383	العراق	د. ابتسام كريم عبدالله د. ببداء اسماعيل عبدالوهاب د. احمد ذياب احمد	استعمال بعض الاساليب الاحصائية لدراسة امراض السرطان في العراق	6ISCoUAS_47	26
384-399	الجزائر	أ. د عميرة جويده الطيب علي	أهمية البيانات الإحصائية في وضع استراتيجيات الصحة الانجابية في الوطن العربي	6ISCoUAS_48	27
400-419	العراق/ كردستان	د. اخترخان صابر حمد د.محمد محمود فقى حسين اياذ عثمان حمدين	استخدام تقنية النموذج الرمادي لدراسة الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية في مدينة السلیمانية	6ISCoUAS_51	28
420-435	الجزائر	د. نور الدين مزياي	دور المحاسبة البيئية في توفير الإحصاءات لدعم التنمية المستدامة	6ISCoUAS_52	29
436-451	العراق العراق السودان	د.عبد الوهاب محمد جواد د. هناء سعد شبيب الطيب عمر احمد	الميزة التنافسية للاقتصاد العراقي في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد المعرفي (دراسة تحليلية)	6ISCoUAS_53	30
452-460	مصر	مصطفى محمود عبد النبي	دور قواعد بيانات التجارة الدولية في تحسين جودة الإحصاءات بين الشركاء التجاريين	6ISCoUAS_54	31
461-477	الجزائر	د. سالمى الجيلالي شريف أسيا	نوعية البيانات الإحصائية في عملية التخطيط التربوي- حالة الجزائر	6ISCoUAS_56	32
478-489	العراق	د. حسام موفق صبري د. احلام حنش كاطع د. وفاء جاسم محمد	استخدام سلاسل ماركوف للكشف عن الواقع الحقيقي للمؤشرات الاقتصادية غير النفطية في العراق	6ISCoUAS_59	33
490-506	العراق/ كردستان	د. نبيل جورج ناسي د.محمد عبد المجيد بدل أ. سماهر طارق ابراهيم	إنقطاعات الكهرباء والتقدير التنبؤي لها في محافظة دهوك - كردستان العراق باستخدام نموذج SARIMA	6ISCoUAS_61	34
507-523	ليبيا	د. عبدالغفار فرج المنفي أ. ايمن سعيد المشيطي	الاتجاهات المستقبلية لسكان ليبيا وقوة العمل 2006-2025م	6ISCoUAS_62	35
524-532	مصر	هايدى سامى محمد محمود	تذبذب أسعار النفط وأثرها على الاقتصاد العالمي والعربي والمصري	6ISCoUAS_63	36
533-544	مصر	د.أمنحنتب أمين ميخائيل	الطاقة وتحديات المستقبل في مصر	6ISCoUAS_64	37

545-556	العراق	أ.د.جاسم محمد علي التميمي	قياس مستوى معرفة الموظفين بمفاهيم وانظمة التطوير المؤسسي	6ISCoUAS_65	38
557-572	الجزائر	د. جاب الله مصطفى	تقدير العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين إيرادات الجباية المحلية والنمو خارج قطاع النفط في الجزائر	6ISCoUAS_69	39
573-581	مصر	محمود محمد الصروي ريم اسماعيل محمد	مؤشر جديد لقياس مستوى الرفاهية بالتطبيق على بعض الدول العربية	6ISCoUAS_70	40
582-599	مصر	د. علياء عبد الرؤوف على	الإتجاه نحو طفلين لكل أسرة وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر	6ISCoUAS_71	41
600-616	العراق	د. نشأت جاسم محمد ميسر عادل عبد الوهاب	استخدام تقنيات تنقيب البيانات في تحسين جودة المنتجات "بحث تطبيقي في مصنع الزيوت النباتية"	6ISCoUAS_72	42
617-635	العراق/ كردستان	أ.د. حاتم هاتف عبد الكاظم د. عبيد محمود محسن الزوبعي	دلائل بيانات الدمج على العلاقة بين النمو الاقتصادي، واستهلاك الكهرباء وانبعث غاز ثاني اوكسيد الكاربون في دول الخليج العربي	6ISCoUAS_74	43
636-647	العراق	د. صباح منفي رضا أنسام علاوي أبراهيم	أستعمال خوارزمية سرب الطيور لمعالجة مشكلة التعدد الخطي	6ISCoUAS_75	44
648-659	فلسطين	د. خولة جمال عبد الرحمن أيوب أيوب	دوافع تفكير الشباب بالهجرة الى خارج اوطانهم "فلسطين أنموذج"	6ISCoUAS_78	45
660-674	الاردن	أ.د. قحطان عبد سعيد	تذبذب أسعار المواد الخام وأثاره على السياسات الاقتصادية في الدول الربعية .. العراق حالة دراسية	6ISCoUAS_82	46
675-685	السعودية	د. محمود محمد شكور امير د. سالمة عبد الحافظ عليان المطلق	الطاقة المتجدده وأثرها على النمو الاقتصادي في الأردن	6ISCoUAS_83	47
686-696	العراق/ كردستان	أ.د. عبيد محمود محسن الزوبعي أ.د. حاتم هاتف عبد الكاظم	محددات النمو الاقتصادي لبلدان الخليج العربي للفترة 1993-2013 باستخدام بيانات الدمج	6ISCoUAS_84	48
697-710	العراق/ كردستان	د. محمد عبدالقادر أ. محمد مصطفى حسين	تشخيص العوامل المؤثرة في السياحة المستدامة في اقليم كردستان العراق/ دراسة استطلاعية لعدد من المؤسسات السياحية	6ISCoUAS_86	49
711-729	العراق	أ.د. مناف يوسف حمود أ. اسماء نجم الدين	استعمال السيطرة النوعية ومقياس Sigma-6 لبيان جودة المياه المعالجة الخارجة من بعض محطات تصفية المياه	6ISCoUAS_88	50
730-745	العراق	أ.د. دجلة إبراهيم مهدي أ. رائد فاضل محمد	استعمال التحليل المتناظر المتعدد للمتغيرات المصنفة المرتبة مع تطبيق عملي	6ISCoUAS_89	51
746-760	مصر	د. شرين حمدي عبداللطيف د. سيد مشعال السيد أ.د. امانى موسى محمد	استخدام اسلوب إعادة المعاينة لتقدير خطأ المعاينة في مسوح المعاينة المعقدة	6ISCoUAS_92	52
761-777	الجزائر	د. عقبة عبداللاوي أ. سميحة جديدي أ. عبد المالك باهي أ. وفاء باهي	أثر المشاركة في سلاسل القيمة العالمية على التنمية البشرية في الدول العربية "دراسة حالة عينة من الدول العربية خلال الفترة 1995-2015"	6ISCoUAS_95	53
778-792	العراق العراق	د.خطاب معجل علي أ.د. مزهر شعبان العاني	مستقبل الفوضى في العالم العربي في ظل التطور التكنولوجي	6ISCoUAS_01	54

إستخدام طرائق مقترحة لتقدير معلمة إنحدار الحرف ومقارنتها
مع بعض الطرائق التقليدية

أ.م.د. طه حسين علي

م.م. آواز شهاب محمد م.د. محمد عبد المجيد بدل

الملخص

تم في هذا البحث إقتراح خمسة طرائق جديدة لتقدير معلمة الحرف من خلال إقحام العدد الشرطي, والمستخدم في تقدير معلمات نموذج إنحدار الحرف لمعالجة مشكلة تعدد العلاقات الخطية ومن ثم مقارنة كفاءتها مع بعض الطرائق التقليدية المقدمة من قبل عدة باحثيين بالإعتماد على بعض المعايير الإحصائية (متوسط الخطأ التربيعي للنموذج المقدر والمعلمت المقدرة), وذلك من خلال المحاكاة بواسطة برنامج بلغة ماتلاب مصمم لهذا الغرض, وإستنتج البحث على كفاءة هذه الطرائق المقترحة في معالجة مشكلة تعدد العلاقات الخطية, وأفضلية بعضها على الطرائق التقليدية.

Use proposed methods for estimating the Ridge Regression parameter and comparing it with some classical methods

(1) Dr. TAHA HUSSEIN ALI

(2) Dr. MOHAMMED ABDULMAJEED BADAL (3) AWAZ SHIHAB MOHAMMED

1- Department of Statistics, College of Administration and Economics, Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq. Email: drtahaalaa1970@yahoo.com

2- Department of Statistics, College of Administration and Economics, Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.

3- Department of Mathematics, College of Education, Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, Iraq.

Abstract

In this research, five new methods were proposed to estimate the ridge parameter by inserting the conditional number, which are used to estimate the parameters of the ridge regression model to treatment the problem of multicollinearity and then compare their efficiency with some of the classical methods provided by several researchers based on some statistical criteria (Mean square error of the estimated model and estimated parameters) by simulating a MATLAB language program designed for this purpose, the research concluded on the efficiency of these proposed methods in treatment the problem of multicollinearity and the preference for some of the proposed methods on classical methods.

1: Introduction:

Models specification can be due to omission of one or several relevant variables, inclusion of unnecessary explanatory variables, wrong functional forms, autocorrelation etc. However, for modeling data, there are other problems that also might influence results. This problem occurs in situations when explanatory variables are highly inter-correlated. In practice, there may be strong or near strong linear relationship exist among explanatory variables. Thus, independence assumption of explanatory variables is no longer valid, which causes problem of multicollinearity. In the presence of multicollinearity, the OLS estimator could become unstable due to their large variance, which leads to poor prediction and wrong inference about model parameters.

Empirically, problem of multicollinearity can be observed Problem of multicollinearity can be solved by various methods, namely to collect additional data, reselecting variables, principle component regression methods, re-parameterizing the model, ridge regression method, and others. In this paper, we will consider the most widely used ridge regression method. The ridge trace procedure, first suggested by A.E. Horel in 1962 is discussed at length by A.E. Horel and R.W.Kennard in Ridge regression: biased estimation for non-orthogonal problems, they found that there is a nonzero value of k (ridge parameter) for which mean squared error (MSE) for the ridge regression estimator is smaller than variance of the ordinary least squares (OLS) estimator. Many authors at different period of times worked in this area of research and developed and proposed different estimators for k . Since aforementioned ridge regression estimators are considered by several researchers at different times and under different simulation conditions, they are not comparable as a whole. Different ridge estimators those are available in literature and compare them based on minimum MSE criterion. Investigation has been carried out using a Monte Carlo simulation. A number of different models have been studied where variance of the random error, correlation among explanatory variables, sample size and unknown coefficient vector were varied. The organization of the paper is as follows. We first review the available methods for estimating k , followed by a Monte Carlo simulation study.

2: Methodology:

2.1: Regression Analysis:

Consider following multiple linear regression model:

$$\underline{Y} = X \underline{\beta} + \underline{\varepsilon} \quad \dots (1)$$

The parameters $\underline{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m)$ are estimated by minimizing the sum squares of the residuals (OLS) as the following formula: $\hat{\underline{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \underline{\mathbf{Y}}$ (2)

$$V(\hat{\underline{\beta}}) = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \hat{\sigma}^2 \dots (3)$$

Where σ^2 is variance of random error. By regression model, the OLS estimates the parameters that are unbiased.

2.2: Ridge Regression

Linear regression is sometimes unstable due to approximate collinearity of the predictors. Manifestations:

- ❖ Very large standard errors for coefficients.
- ❖ Low standard errors for some linear comb's of coefficients $\det(\mathbf{X}^T \mathbf{X})$ is close to zero.
- ❖ $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ has a very small eigen value.
- ❖ $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ has a very large "condition number" (ratio of largest to smallest eigen value)

The error δx will depend on both the direction and magnitude of δb . It makes more sense therefore to compare the relative change $\|\delta b\|/\|b\|$ with the relative error $\|\delta x\|/\|x\|$.

For a positive definite matrix (all eigen values positive) the solution vector and error term always satisfy:

$$\|x\| \geq \|b\| / \max.L \text{ and } \|\delta x\| \leq \|\delta b\| / \min.L$$

Add $K\mathbf{I}$ a "ridge" of size to the diagonal of $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$, to stabilize the matrix inverse $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ and we get the following formula:

$$\hat{\underline{\beta}}_{ridge} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X} + K\mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^T \underline{\mathbf{Y}} \dots (4)$$

Where: \mathbf{I} = unity matrix, and K = small constant.

By doing this we avoid the numerical problems we will get when trying to invert an (almost) singular matrix. But we are paying a price for doing this. By doing this we have biased the prediction and hence we are solving the solution to a slightly different problem. As long as the error due to the bias is smaller than the error we would have got from having a (nearly) singular $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$, we will end up getting a smaller mean square error and hence ridge regression is desirable.

Another view: penalized likelihood

$\hat{\underline{\beta}}_{ridge}$: Ridge estimator β is defined as a family of estimators parameterized by the biasing parameter $k > 0$ and λ_i are eigen values for $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ matrix.

2.2.1: Condition Number:

According to [Belsley et al, 1980] suggested the combined use of two diagnostic tools to detect the coefficients which are most likely to be affected by the collinearity. Their examination of the eigen values and eigenvectors of the correlation matrix yield most of the required information when investigating multicollinearities. The first statistic is the ‘condition number’ and associated ‘condition index’ of the $X^T X$ -matrix. The condition number is:

$$Kappa = \sqrt{\frac{\max \lambda_i}{\min \lambda_i}} \quad \dots (5)$$

Kappa is between 10 and 30, there is moderate to strong multicollinearity and if it exceeds 30 there is severe multicollinearity. However, if *Kappa* is less than 10, this means there is no problem of multicollinearity.

2.2.2: Classical formulas to estimate a Ridge parameter:

From the Some Ridge Regression Estimators we will review available methods in literature to estimate the value of *k*. Hoerl and Kennard (1970) suggested *k* to be (denoted here by \hat{k}_{HK}).

$$\hat{k}_{HK} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\alpha}_{\max}^2} \quad \dots (6)$$

Where $\alpha = D^T \beta$ and $\hat{\alpha} = D^T \hat{\beta}$, *D* is the Eigen vector of matrix $X^T X$ and $\hat{\beta}$ is OLS estimator, $\hat{\alpha}_{\max}$ is the maximum element of $\hat{\alpha}$.

$$\text{We have } \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{e}_i^2}{n - p} \quad \text{and} \quad \hat{e}_i^2 = y_i - X_j^T \hat{\alpha}_i$$

Hoerl and Kennard claimed that (5) gives smaller MSE than the OLS Method .

Horel in (1975) Proposed *k* to be denoted by \hat{k}_{HKB}

$$\hat{k}_{HKB} = \frac{p \hat{\sigma}^2}{\hat{\alpha}^T \hat{\alpha}} \quad \dots (7)$$

Where *p* = no. of parameters

Hocking, Speed, and Lynn (1979) suggested k to be (denoted here by \hat{k}_{HSL})

$$\hat{k}_{HSL} = \hat{\sigma}^2 \frac{\sum_{i=1}^p (\lambda_i \hat{\alpha}_i)^2}{\sum_{i=1}^p (\lambda_i \hat{\alpha}_i^2)^2} \quad \dots (8)$$

Kibria (2003) proposed the following estimators for k based on arithmetic mean (AM), geometric mean (GM), and median of $\hat{\sigma}^2 / \hat{\alpha}_i^2$ and the estimator based on AM (denoted by \hat{k}_{AM}) defined as follows :

$$\hat{k}_{AM} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^p \frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\alpha}_i^2} \quad \dots (9)$$

The estimator based on GM (denoted by \hat{k}_{GM})

$$\hat{k}_{GM} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\left(\prod_{i=1}^p \hat{\alpha}_i^2\right)^{\frac{1}{p}}} \quad \dots (10)$$

The estimator based on median (denoted by \hat{k}_{med})

$$\hat{k}_{med} = \text{Median} \left\{ \frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\alpha}_i^2} \right\}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, p \quad \dots (11)$$

Based on modification of \hat{k}_{HK} , Khalaf and Shukur (2005) suggested k to be (denoted by \hat{k}_{KS})

$$\hat{k}_{KS} = \frac{\lambda_{\max} \hat{\sigma}^2}{(n-p)\hat{\sigma}^2 + \lambda_{\max} \hat{\alpha}_{\max}^2} \quad \dots (12)$$

Applying algorithm of GM and square root to Khalaf and Shukur (2005), Muniz and Kibria (2009) proposed the following estimator of k :

$$\hat{k}_{KM3} = \max \left[\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\alpha}_i^2}} \right] \quad \dots (13)$$

From the based square root transformations, Muniz et al. (2012) proposed the following estimator of k :

$$\hat{k}_{KM9} = \max(q_i) \quad \dots (14)$$

Khalaf (2012), based on modification of k_{HK} Proposed k to be (denoted by \hat{k}_{GK})

$$\hat{k}_{GK} = \hat{k}_{HK} + \frac{2}{(\lambda_{\max} + \lambda_{\min})^T} \quad \dots (15)$$

2.2.3: Proposed formulas to estimate a Ridge parameter:

The proposal to involve the conditional number in the modified formulas to estimate the parameter of the ridge and through experimental simulations were as follows:

$$k_{TMA1} = \frac{kappa^{(2p)}}{\hat{\sigma}^2 |mean(a_i^2)|} \quad \dots (16)$$

$$k_{TMA2} = \frac{kappa^{(1/(n-p))} \cdot \hat{\sigma}^2}{\max(a_i^2)} \quad \dots (17)$$

$$k_{TMA3} = kappa^{(1/p)} \max\left(\frac{\max(\lambda_i) \cdot \hat{\sigma}^2}{n^2 \hat{\sigma}^2 + \max(\lambda_i) \cdot a_i^2}\right) \quad \dots (18)$$

$$k_{TMA4} = \frac{p |mean(a_i)|}{kappa^2} \quad \dots (19)$$

$$k_{TMA5} = \frac{n \hat{\sigma}^2}{kappa^2 (\min(\lambda_i) + \min(a_i))} \quad \dots (20)$$

2.3: Efficiency Criteria:

To compare the efficiency of estimated regression models, we can use Mean Square Error (MSE), which we obtain from the following formula:

$$MSE = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - p} \quad \dots (21)$$

Also we can use the mean square error of the estimated parameters of the following:

$$MSE(\beta_i) = \frac{\sum_{i=1}^h (\beta_i - \hat{\beta}_i)^2}{h} \quad \dots (22)$$

Where h represents the number of iterations. The smallest values of the two criteria will have the best estimated regression models.

3: Application side:

To determine the efficiency of the proposed regression parameter estimation methods, a simulation was performed using a MATLAB language program designed for this purpose, assuming we have a multiple regression model with two independent variables and their linear relationship (multicollinearity) Measured by a conditional number greater than (10) when var-covariance matrix is:

$$\text{var - covariance} = \begin{bmatrix} 25 & 31 \\ 31 & 40 \end{bmatrix}$$

To treatment this problem the conditional number must be less than (10), several combinations of different values were selected to (sample size, covariance and slop regression), where the random error are i.i.d. $N(0, \sigma^2)$ and, without loss of any generality, we will assume $(\hat{\beta}_0 = 2)$ for Regression model, the experiment was repeated (1000) times and the averages calculation (regression parameters, Conditional number, MSE of model and $MSE(\hat{\beta})$), it was summarized in the following tables according to the different cases assumed:

Case (1): When $n=20$, $\sigma^2 = 20$ and $\hat{\beta} = [2 \ 5 \ 9]^T$

Table (1): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-1)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	$MSE(\hat{\beta}_i)$
OLS	4.8230	4.746479	9.1497	16.088	42.3998	0.008056
Classical-1	2.1728	5.153958	8.7832	9.3462	21.9610	0.000101
Classical-2	0.8501	5.47001	8.4494	7.5946	11.3142	0.001846
Classical-3	2.1734	5.153834	8.7833	9.3468	21.9655	0.000101
Classical-4	5.9288	5.69187	7.8112	4.6121	2.7388	0.017327
Classical-5	7.0592	5.6946	7.7320	4.3145	2.2573	0.027686
Classical-6	10.3815	5.63917	7.5827	3.93378	2.0354	0.072668
Classical-7	2.2552	5.1384	8.7984	9.4192	22.6265	0.000125
Classical-8	0.7705	5.5003	8.4141	7.3707	10.6485	0.002105
Classical-9	2.1721	5.15408	8.7830	9.3456	21.9564	0.000101
Classical-10	3.9985	5.7352	7.8831	4.6804	2.85899	0.005782
Proposed-1	20.4886	5.3097	7.3427	3.8690	4.8941	0.344670

Proposed-2	1.9501	5.1932	8.74561	9.1505	0.4767	0.000100
Proposed-3	1.2053	5.32028	8.6259	8.39656	17.3075	0.000874
Proposed-4	4.6732	4.76881	9.1298	11.0063	41.1094	0.007216
Proposed-5	1.7899	5.26178	8.6645	8.83945	18.0328	0.000225

Table (1) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the fourth proposed method is the best depending on the criteria MSE and $MSE(\hat{\beta}_i)$ because they have less value compared with other methods.

Case (2): When $n=20$, $\sigma^2 = 50$ and $\underline{\hat{\beta}} = [2 \ 5 \ 9]^T$

Table (2): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-2)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	$MSE(\hat{\beta}_i)$
OLS	0.2059	5.1075	8.9631	15.909	254.73	0.003232
Classical-1	-0.6522	5.7569	8.1618	6.0641	36.441	0.008310
Classical-2	6.9939	5.7354	7.6846	4.0896	10.987	0.027211
Classical-3	-0.6540	5.7568	8.1620	6.065	36.460	0.008319
Classical-4	46.028	4.8574	6.2674	2.233	5.364	1.9459
Classical-5	52.406	4.6981	6.0542	2.0817	5.528	2.5495
Classical-6	63.886	4.4173	5.6692	1.9257	5.9394	3.8413
Classical-7	-1.6747	5.7278	8.2679	6.6456	49.77	0.014569
Classical-8	0.1344	5.7993	8.0538	5.5126	27.881	0.005015
Classical-9	-0.6520	5.7569	8.1618	6.0639	36.438	0.008309
Classical-10	4.9352	5.7975	7.7390	4.0715	12.327	0.010842
Proposed-1	0.1766	5.6535	8.2407	6.6289	81.167	0.004329
Proposed-2	-0.1769	5.7716	8.1110	5.7840	31.535	0.006125
Proposed-3	-2.3062	5.5645	8.5249	8.2880	107.97	0.019088
Proposed-4	0.0968	5.1259	8.9459	9.828	246.86	0.003641
Proposed-5	2.4919	5.7566	7.9534	5.3866	4.756	0.001910

Table (2) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the fifth proposed method is the best depending on the criteria MSE and $MSE(\hat{\beta}_i)$ because they have less value compared with other methods.

Case (3): When $n=50$, $\sigma^2 = 20$ and $\underline{\hat{\beta}} = [2 \ 5 \ 9]^T$

Table (3): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-3)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	MSE($\hat{\beta}_i$)
OLS	1.7644	5.0252	8.9822	15.467	14.473	0.000560
Classical-1	0.8411	5.1700	8.8509	9.8066	11.190	0.001394
Classical-2	-0.2233	5.3606	8.6679	8.8417	7.863	0.005183
Classical-3	0.8414	5.1699	8.8510	9.8069	11.191	0.001393
Classical-4	-0.5059	5.7119	8.2188	6.3159	2.8142	0.007397
Classical-5	-0.2055	5.7506	8.1473	5.9583	2.3343	0.006155
Classical-6	0.6348	5.7700	8.0653	5.5325	1.9016	0.0033300
Classical-7	0.8857	5.1626	8.8578	9.8412	11.344	0.001288
Classical-8	-0.2889	5.3746	8.6537	8.7410	7.6491	0.005499
Classical-9	0.8409	5.1700	8.8509	9.8065	11.190	0.001395
Classical-10	-0.9218	5.7011	8.2609	6.5142	3.1723	0.009574
Proposed-1	1.4917	5.6730	8.1377	5.7770	3.0705	0.001455
Proposed-2	0.8019	5.1764	8.8450	9.7759	11.063	0.001491
Proposed-3	1.0673	5.1317	8.8869	9.9728	12.059	0.000900
Proposed-4	1.7197	5.0322	8.9759	5.438	1.3060	0.000080
Proposed-5	0.4639	5.2381	8.7853	9.4834	9.8892	0.002462

Table (3) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the fourth proposed method is the best depending on the criteria MSE and MSE($\hat{\beta}_i$) because they have less value compared with other methods.

Case (4): When $n=50$, $\sigma^2 = 50$ and $\underline{\beta} = [2 \ 5 \ 9]^T$

Table (4): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-4)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	MSE($\hat{\beta}_i$)
OLS	3.9751	4.7104	9.231	15.556	90.859	0.004038
Classical-1	0.1585	5.3718	8.6017	7.7611	31.022	0.003688
Classical-2	0.6088	5.6739	8.1687	5.7152	11.637	0.003081
Classical-3	0.1592	5.3716	8.6019	7.7619	31.033	0.003685
Classical-4	16.026	5.5386	7.3257	3.1896	20.734	0.199820
Classical-5	19.680	5.4658	7.1804	2.9542	20.582	0.316120
Classical-6	25.730	5.3272	6.9635	2.7039	20.744	0.567350
Classical-7	0.6061	5.2627	8.7176	8.2795	38.509	0.002092
Classical-8	0.0016	5.4395	8.5218	7.3191	26.063	0.004416
Classical-9	0.1585	5.3718	8.6017	7.7610	31.021	0.003688
Classical-10	0.2365	5.6381	8.2411	5.9176	13.735	0.004093
Proposed-1	1.7123	5.0969	8.8653	8.5693	8.8310	0.000110

Proposed-2	0.1026	5.3883	8.5835	7.6724	29.910	0.003924
Proposed-3	3.0991	4.8396	9.1167	9.0460	75.309	0.001247
Proposed-4	3.9128	4.7195	9.2230	9.5270	89.816	0.003787
Proposed-5	-0.0425	5.5244	8.4116	6.9567	21.689	0.004793

Table (4) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the first proposed method is the best depending on the criteria MSE and $MSE(\hat{\beta}_i)$ because they have less value compared with other methods.

Case (5): When $n=20$, $\sigma^2 = 20$ and $\underline{\hat{\beta}} = [2 \ 3 \ -6]^T$

Table (5): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-5)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	$MSE(\hat{\beta}_i)$
OLS	4.8230	2.7465	-5.8503	16.088	42.400	0.008056
Classical-1	22.740	0.4995	-4.0492	7.6703	13.426	0.440210
Classical-2	29.242	-0.3864	-3.3015	5.8914	6.4277	0.760850
Classical-3	31.594	-0.7775	-2.9365	4.8754	3.7212	0.899450
Classical-4	27.315	-0.1183	-3.5305	6.4763	8.4220	0.656650
Classical-5	32.358	-0.9494	-2.7581	4.3792	2.6636	0.947740
Classical-6	29.831	-0.4816	-3.2138	5.6659	5.7418	0.794430
Classical-7	21.523	-0.6591	-4.1808	7.9442	14.937	0.389950
Classical-8	19.315	0.9368	-4.4037	8.4400	17.845	0.306610
Classical-9	22.742	0.4993	-4.0490	7.6700	13.424	0.440280
Classical-10	29.826	-0.4585	-3.2443	5.7087	6.0954	0.793870
Proposed-1	24.647	-0.9247	-2.2724	2.8808	2.4164	0.542170
Proposed-2	23.867	0.3528	-3.9288	7.3942	12.167	0.489480
Proposed-3	18.562	1.0410	-4.4925	8.4790	19.270	0.280410
Proposed-4	5.2563	2.6928	-5.8076	8.0260	41.419	0.010735
Proposed-5	54.565	-1.077	-4.1349	5.9359	18.667	2.783200

Table (5) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the first proposed method is the best depending on the criteria MSE and It was also fourth proposed method is the best depending on the criteria $MSE(\hat{\beta}_i)$ because they have less value compared with other methods.

Case (6): When $n=20$, $\sigma^2 = 50$ and $\underline{\hat{\beta}} = [2 \ 3 \ -6]^T$

Table (6): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-6)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	MSE($\hat{\beta}_i$)
OLS	3.1707	2.7280	-5.7202	16.803	256.02	0.001523
Classical-1	30.315	-0.9662	-2.6051	4.0992	10.961	0.828990
Classical-2	28.418	-1.2045	-2.1612	2.8496	3.9627	0.730330
Classical-3	24.791	-1.2006	-1.9244	2.3153	2.5861	0.553690
Classical-4	29.599	-1.1608	-2.2983	3.2068	5.3976	0.792720
Classical-5	21.873	-1.1642	-1.7783	2.0807	2.1240	0.430110
Classical-6	27.754	-1.2102	-2.1095	2.7203	3.5698	0.696140
Classical-7	28.525	-0.5458	-3.0455	5.2763	25.465	0.724860
Classical-8	24.489	0.0201	-3.5308	6.5788	49.198	0.520720
Classical-9	30.315	-0.9662	-2.6051	4.0992	10.960	0.828990
Classical-10	30.372	-0.8824	-2.7200	4.3096	14.271	0.830790
Proposed-1	23.201	0.0114	-3.4301	5.3911	52.283	0.465030
Proposed-2	30.372	-1.0241	-2.5317	3.8752	9.2816	0.833180
Proposed-3	16.463	1.0766	-4.4029	8.2627	108.73	0.215420
Proposed-4	3.6077	2.6735	-5.6769	9.7410	2.0252	0.002796
Proposed-5	29.938	-1.0937	-2.4087	3.2443	52.645	0.810210

Table (6) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the fourth proposed method is the best depending on the criteria MSE and MSE($\hat{\beta}_i$) because they have less value compared with other methods.

Case (7): When $n=50$, $\sigma^2 = 20$ and $\underline{\hat{\beta}} = [2 \ 3 \ -6]^T$

Table (7): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-7)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	MSE($\hat{\beta}_i$)
OLS	1.3612	3.0220	-5.9985	16.566	14.542	0.000409
Classical-1	11.978	1.7013	-4.9460	8.9664	9.5116	0.102350
Classical-2	19.575	0.7381	-4.1688	7.5940	6.9986	0.317360
Classical-3	24.092	0.1450	-3.6796	6.5994	5.1113	0.501580
Classical-4	16.970	1.0689	-4.4361	8.0912	7.9168	0.230280
Classical-5	26.284	-0.1526	-3.4292	6.0527	4.0897	0.606270
Classical-6	20.590	0.6050	-4.0592	7.3844	6.6039	0.355100
Classical-7	10.834	1.8446	-5.0608	9.1486	9.8908	0.080251
Classical-8	8.9959	2.0730	-5.2427	9.4419	10.551	0.050376
Classical-9	11.978	1.7012	-4.9460	8.9663	9.5115	0.102360
Classical-10	19.991	0.6845	-4.1252	7.4901	6.9031	0.332570
Proposed-1	28.297	-0.6657	-2.8790	4.3076	2.2606	0.714720

Proposed-2	12.356	1.6539	-4.9081	8.9030	9.3911	0.110240
Proposed-3	4.7691	2.5998	-5.6630	9.0630	12.358	0.007941
Proposed-4	1.5309	3.0010	-5.9817	9.5430	14.417	0.000220
Proposed-5	10.214	1.9210	-5.1213	9.2656	10.083	0.069407

Table (7) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the first proposed method is the best depending on the criteria MSE and It was also fourth proposed method is the best depending on the criteria $MSE(\hat{\beta}_i)$ because they have less value compared with other methods.

Case (8): When $n=50$, $\sigma^2 = 50$ and $\hat{\beta} = [2 \ 3 \ -6]^T$

Table (8): Average of estimated regression parameters, conditional number and some efficiency criteria (case-8)

Method	$\hat{\beta}_0$	$\hat{\beta}_1$	$\hat{\beta}_2$	kappa	MSE	$MSE(\hat{\beta}_i)$
OLS	1.7886	2.9687	-5.9318	15.507	90.548	0.000050
Classical-1	27.015	-0.2738	-3.2879	5.7815	14.072	0.643830
Classical-2	30.768	-0.9333	-2.6581	4.1441	4.8527	0.854210
Classical-3	30.705	-1.1403	-2.3776	3.3482	2.5404	0.854240
Classical-4	30.078	-0.7679	-2.8329	4.6381	6.9692	0.812600
Classical-5	29.870	-1.1987	-2.2439	2.9854	1.8467	0.808500
Classical-6	30.915	-0.9925	-2.5890	3.9550	4.1857	0.863660
Classical-7	21.636	0.4619	-3.9107	7.1379	27.209	0.396390
Classical-8	15.975	1.1867	-4.5003	8.2568	41.070	0.200840
Classical-9	27.015	-0.2738	-3.2879	5.7815	14.072	0.643840
Classical-10	25.717	-0.0822	-3.4570	6.1708	17.936	0.578470
Proposed-1	19.033	0.7855	-4.1686	7.3767	34.906	0.298370
Proposed-2	27.335	-0.3202	-3.2473	5.6840	13.348	0.660480
Proposed-3	5.2457	2.5385	-5.5883	9.0050	1.4810	0.010917
Proposed-4	1.9503	2.9485	-5.9157	9.4850	8.7600	0.000012
Proposed-5	24.773	0.0258	-3.5380	6.3341	18.527	0.533530

Table (8) shows that all classical and proposed methods have treated the problem of multicollinearity (because all Conditional number values were less than the number (10)). While the third proposed method is the best depending on the criteria MSE and It was also fourth proposed method is the best depending on the criteria $MSE(\hat{\beta}_i)$ because they have less value compared with other methods.

4. Discussion and Conclusions

Through simulation results we note that all the proposed methods dealt with the problem of multicollinearity and all the different cases, the proposed methods

better than classical methods, depending on the criteria MSE and $MSE(\hat{\beta}_i)$ and all the different cases because they have less value compared with classical methods. The fourth proposed method was best in most different cases of sample size and variance values, especially if slope of regression is negative.

The results of MSE values fluctuate as a result of the efficiency of the estimated parameters of the model, which depend on the different methods for estimating the ridge parameter.

References:

- 1- Alkhamisi, M., Khalaf, G., & Shukur, G. (2006). Some modifications for choosing ridge parameters. *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 35(11), 2005-2020.
- 2- Alkhamisi, M. & Shukur, G. (2008). Developing ridge parameters for SUR model. *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 37(4), 544-564.
- 3- Aslam, M. (2014). Performance of Kibria's method for the heteroscedastic ridge regression model: Some Monte Carlo evidence. *Communications in Statistics – Simulation and Computation*. 43(4), 673-686.
- 4- Belsley D.A., Kuh E. and Welsch R.E., “Regression Diagnostics, Identifying Influential Data and Sources of Collinearity”, New York: Wiley, 1980.
- 5- Hocking, R. R., Speed, F. M., & Lynn, M. J. (1976). A class of biased estimators in linear regression. *Technometrics*, 18(4), 55-67.
- 6- Hoerl, A. E. & Kennard, R.W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for non-orthogonal problems. *Technometrics*, 12(1), 55-67.
- 7- Hoerl, A. E., Kennard, R.W., & Baldwin, K. F. (1975). Ridge regression: Some simulations. *Communications in Statistics*, 4(2), 105-123.
- 8- Khalaf, G. (2012). A proposed ridge parameter to improve the least squares estimator. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 11(2), 443-449.
- 9- Khalaf, G. & Shukur, G. (2005). Choosing ridge parameters for regression problems. *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 34(5), 1177-1182.
- 10- Kibria, B. M. G. (2003). Performance of some new ridge regression estimators. *Communications in Statistics – Simulation and Computation*, 32(2), 419-435.
- 11- Muniz, G. & Kibria, B. M. G. (2009). On some ridge regression estimators: An empirical comparison. *Communications in Statistics Simulation and Computation*, 38(3), 621-630.
- 12- Muniz, G., Kibria, B. M. G., Mansson, K., & Shukur, G. (2012). On developing ridge regression parameters: A graphical investigation. *Statistics and Operations Research Transactions*, 36(2), 115-138.